

РОЛЬ СЦЕНАРНОГО МАСТЕРСТВА В АНИМАЦИИ

Утаев Аслиддин Султанмуратович

Узбекский государственный институт искусств
и культуры, “Звукорежиссерское и операторское

мастерство” преподаватель кафедры

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6646059>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

анимация, сценарий,
мультфильм, кадр,
актер, режиссер,
спектакль,
профессионал.

ABSTRACT

В данной статье рассматриваются особенности драматургии и сценарного мастерства в узбекской анимации. Анимационные фильмы, в частности, сосредоточены на оригинальности идей, мыслей и жанров, которые отличают их от других форм кинематографии.

ВВЕДЕНИЕ

Мультфильм начинается прежде всего с идеи и сценария, а затем выполняется художниками в последовательности иллюстративных кадров. Поэтому сценаристу необходимо видеть свой сценарий в четкой изобразительной динамике. Это, в свою очередь, говорит о том, что вопрос подготовки профессиональных драматургов для создания мультфильмов является чрезвычайно актуальным.

МЕТОДЫ

Что такое сценарий? “Сценарий” - это итальянское слово, обозначающее ситуацию, когда программа, план, сюжет, схема массовых представлений, которые ставятся в кино, на телевидении, в театрах, являются ситуацией входа и выхода. К слову сценарий “прибавилось персидское” Нависанда “ - в значении писатель, мудрец, был создан и введен в

употребление термин” сценарист“. Когда мы смотрим на историю написания сценариев, мы видим историю написания. У нас есть основания полагать, что литературные типы — поэма, проза, драма и эпос-возникли тогда же, как и сценарии. Потому что в сценариях отражена эпическая широта, драматические острые контрасты, прозаические образы, изысканная элегантность. Мультипликационная драматургия - это особый жанр. Чтобы написать mulutssenarium, вы обязательно должны быть экспертом в этой области. Даже будучи специалистом, нужен специалист, который любит мультфильм, умеет его понимать, хорошо разбирается в современных условиях мультипликации, технологиях и тенденциях. К сожалению, многие наши драматурги не понимают этих особенностей мультфильма. Было бы

целесообразно, если бы создавались сценарии современных анимационных фильмов, в зависимости от духовных потребностей, запросов, желаний, интересов детей на сегодняшний день.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОЛЕМИКА

“Искусство мультипликации в нашей республике начинается не с художественного фильма, а с постановки кукольных фильмов. В то время как производство графических художественных фильмов в нашей стране приобрело несколько десятилетий опыта, идеологически выросло, определило свой путь, специфику и стало самостоятельным видом искусства, создание кукольных фильмов только начинало вызывать оспу. Искусство мультипликации в Узбекистане, начиная с создания кукольных фильмов, уходит своими корнями в исторические традиции кукольного искусства, являющиеся национальной особенностью узбекского народа, древним народным искусством”. Первым образцом творчества в этом направлении стал мультфильм «в квадрате 6х6» режиссера Дамира Салимова.

Мультипликационные фильмы в кукольном стиле, созданные в сериале, быстро завоевали внимание зрителей. В чем была сила магии этого? Киношник М.Как отмечает мирзамухамедова, “эти образы могут иметь глубокие психологические детали, богатые обобщения или указывать на определенные аспекты человеческой психики. Только куклы, способные через свой образ выразить возвышенное, могут метафорически и фантастически изобразить реальную сторону жизни. Метафорико-

фантастический образ похож на символический, так как в нем представлены не все детали реального человеческого характера, а только одна его сторона”. То есть в куклах сильно преувеличена одна сторона человеческого характера. Поскольку это целостный образ, который создается с самого начала, куклам будет трудно изменить свой внешний вид.

Кукольные фильмы в Узбекистане с самого начала стали привлекать внимание детей такими особенностями, как увлекательность событий, простой и приятный язык персонажей, их внешность. В частности, “сбежал велосипедист “Камары Камоловой, З.Ройзмана” белый куст”, “Сказка о пастухе и прекрасной царевне”, “песня о волшебном камне”, Ш.Шокирова “три Огая топят”, Р.Такие кукольные фильмы Качанова, как “перчатка”, “письмо”, привлекают зрителя своими характерными персонажами, мастерством создания детской атмосферы.

Сегодня одним из главных направлений стало создание мультфильмов для детей с использованием современных, зрелищных, художественных средств. Что касается создания качественного мультфильма, то, конечно, на первый план выходит вопрос поиска качественного сценария. В этой связи в качестве художественной основы все чаще стали использоваться богатое литературное наследие узбекского народа: образцы устного народного творчества, притчи и сказки. Не случайно в мультфильме в качестве героев фигурируют не только люди, но и животные, которым привит один аспект человеческого характера. В этом

отношении "преувеличение одной стороны человеческого характера через образ животных в басне, сказки, построенные на основе двух противоположных образов, общее разрешение которых также является одним из основных условий мультипликации".

И сегодня именно "широк", "Изумруд и дорог", "дорога и дети", "ленивый", "кошка с фонариком", "что такое счастье?", "Счастье мешкаба", "Сумалак и тысяча пожеланий", "Гончар", "Ирkitвой и Кирkitжон", "друзья", "щедрый принц", "золотая монета", "Соколиная охота", "подкова", "Кифа", "Азамат и Танбалы", "счастье батыра", "Легенда о ширке", "Спитамен", "Фархад и Ширин", "дуррож со Львом" и др.

Обращая внимание на основу этих национальных мультфильмов, мы видим, что многие из них взяты из фольклора, мифов и сказок. Богатство устного народного творчества-это заслуга наших режиссеров-мультипликаторов. Это наше золотое наследие может быть свободно использовано. Однако, несмотря на это, в период интенсивных преобразований привлечение детей, подростков к работам в форме увещаний остается непростой задачей. Сегодняшний ребенок более любопытен, чем он должен знать.

Мультфильм представляет собой яркое отражение культуры, существующей в обществе. Обращая внимание на наши традиционные мультфильмы, практически все они состоят из сюжетов, построенных на взаимоотношениях личности и общества. Другими словами, наши традиционные мультфильмы учат

правильным, добрым и полезным отношениям в существующей социальной среде. Да, там также показаны недостатки персонажей. Но в этом герое показан отступник от Мейера, не как судьба, а как состояние, которое можно исправить и разрешить. Еще один аспект наших традиционных мультфильмов, где герой показан как создатель, который, безусловно, создает что-то полезное для общества.

Ведь сегодняшняя молодежь, которая является основной аудиторией анимационных фильмов, совершенно не похожа на своих предшественников. Им не интересно смотреть старомодные мультфильмы. Потому что динамика, музыка, костюмы, разговорный стиль этих фильмов совершенно разные.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сегодняшняя молодежь живет в век современных технологий, компьютеров, интернета. Создание для них особых оригинальных персонажей, героев с нетрадиционной внешностью, говорящих на современном языке и в то же время сочетающих в себе национальные черты - требование времени. Пусть ребенок видит на экране себя, образ окружающих, образ жизни, узнает его.

Необходимо создавать анимационные фильмы на основе узбекских народных сказок, но необходимо обеспечить, чтобы эти фильмы были интересны зрителю на экране. Потому что, как мы отметили выше, сегодня наши дети «застряли» на экране. Они не читают книги. Основное внимание уделяется телевидению и интернет-кафе. Это значит, что им нужны не сказочные мечи и щиты, а современные доспехи, несравненно расширенные по силе и

возможностям, ультрасовременные по внешнему виду, интеллектуальные Рустам-батыры. Словом, сегодня существует необходимость познакомить детей с древними сказками в современном стиле.

Мультпликация-синтетический вид искусства. Поэтому мультфильм требует невероятно серьезного творческого подхода и сотрудничества драматурга, режиссера и художника. Это также связано с воспитанием человека, а точнее с воспитанием ребенка. Чрезвычайно важна для правильного формирования детской фантазии, художественного вкуса, эстетики, уровня.

Основа мультфильма любого киносериала также начинается со

сценария. О сценарии мультипликационных фильмов режиссер М.Махмудов сказал: "Самая большая проблема режиссера-найти сценариста. У нас не хватает авторов, которые пишут тексты мультипликационных фильмов. Сценарий к мультфильму кардинально отличается от детской литературы. Потому что мультипликация-это визуальное искусство, которое подразумевает динамику, насыщенность событий, интересных персонажей, а также разнообразных персонажей. Поэтому в основе наших лент лежат узбекские народные сказки."

References:

1. Абулкасимова Х. Основы кинотеледраматургии, т.: 2009.
2. Акрамова. Барби, которую мы знали и не знали. Издательство "редактор". Т.: 2010.
3. Герасимов С. Об искусстве кино, Изд-во "Молодая гвардия", т.: 1962.
4. Ikbali Melikuziev. (2020). Cinematographer's ability in the creation of graphic image in uzbek historical films. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(05), 1554 - 1567. Retrieved from <http://serisc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/10078>
5. Ikboljon, M., & Tirkashaliyevich, K. S. (2019). Creative researches of young cameramen on the creation of graphic image in modern uzbek feature films. International Journal of Engineering and Advanced Technology, 9(1), 5230-5236. doi:10.35940/ijeat.A2948.109119